

RAPPORT : Atelier GINAMO-OFB-MNHN sur les indicateurs génétiques en France, 7 février 2025, Paris

Table des matières

Le projet GINAMO - Genetic Indicators for Nature Monitoring	2
Objectifs principaux	2
Activités principales	2
Processus et agenda de l'atelier	3
Processus	3
Agenda	4
Participants	4
Résultats de l'atelier	5
Informations de contexte en bref	5
Résumé de la discussion sur la mise en œuvre pratique du flux de travail générique pendant l'atelier	8
Sélection des espèces	8
Calcul des indicateurs	9
Défis liés à la délimitation des populations	11
Rapportage à la CDB	11
Défis divers que GINAMO pourrait potentiellement soutenir	12
Prochaines étapes pour la France - avec le soutien du MNHN, de l'OFB et de GINAMO	13

Citation recommandée : Harribey M-G, Vejlgard CR, Leus K, Hvilsom C, Garnier-Géré P, Heuertz M. 2025. RAPPORT : Atelier GINAMO-OFB-MNHN sur les indicateurs génétiques en France, 7 février 2025, Paris. DOI: [10.5281/zenodo.17189430](https://doi.org/10.5281/zenodo.17189430)

Le projet GINAMO - Genetic Indicators for Nature Monitoring

La diversité génétique est le fondement de la biodiversité et est essentielle à la survie à long terme, à l'adaptation et à la résilience des populations, des espèces et des écosystèmes entiers. Alors que la diversité génétique a longtemps été négligée dans la politique et la gestion de la biodiversité, le cadre mondial pour la biodiversité (CMB) de Kunming-Montréal de la Convention sur la diversité biologique (CDB) inclut désormais la conservation et le suivi de la diversité génétique, y compris pour les espèces sauvages. Des outils et des indicateurs permettant d'évaluer et de surveiller la diversité génétique sont disponibles, mais ils sont rarement appliqués en raison du fossé qui sépare le transfert de connaissances entre la science de la conservation et son application. GINAMO est un projet de Biodiversa+, le Partenariat Européen pour la Biodiversité. Ce partenariat vise à développer l'utilisation d'indicateurs de la diversité génétique, en évaluant et en fournissant des meilleures pratiques et des lignes directrices fondées sur la science et élaborées de façon conjointe. Cela permettra l'intégration systématique de critères et d'indicateurs génétiques dans le suivi et l'évaluation de la biodiversité, des politiques publiques aux niveaux régional, national et européen jusqu'aux conventions et obligations mondiales. L'un des éléments clés de GINAMO est l'utilisation de processus décisionnels de groupe facilités pour établir des partenariats, et ainsi de co-décider dès le début et tout au long du projet avec la communauté des parties prenantes. Le but de ce processus est que toutes les ressources produites répondent aux préoccupations des parties prenantes, à leurs obligations pour l'élaboration de rapports, et à leurs besoins pour le suivi de la diversité génétique de façon à ce qu'ils soient plus facilement adoptés. Des flux de travail standardisés et automatisés, faciles à appliquer, seront co-crésés pour évaluer les indicateurs génétiques à différentes échelles géographiques transfrontalières.

Objectifs principaux

GINAMO utilise des données génétiques et non génétiques en libre accès (y compris des données d'observation de la Terre) pour estimer le plus précisément possible les deux indicateurs de diversité génétique du CMB : **1) la proportion des populations au sein des espèces ayant une taille de population efficace Ne supérieure à 500**, et **2) la proportion des populations d'une espèce qui sont maintenues**. Afin d'optimiser la mise en œuvre et la promotion de ces indicateurs, GINAMO conçoit, facilite et évalue scientifiquement les processus de co-création entre scientifiques et parties prenantes de différents pays. Ces processus visent à développer de façon collaborative des flux de travail qui sont scientifiquement fondés, appropriés, conformes aux politiques publiques et faciles à mettre en œuvre pour la gestion de la nature.

Activités principales

GINAMO se concentre sur l'élaboration de meilleures pratiques pour évaluer la taille efficace des populations et les indicateurs génétiques à partir de données basées sur l'ADN et/ou de données non basées sur l'ADN (proxy) provenant de sources multiples. En outre, GINAMO évalue la manière dont des données de télédétection satellitaires peuvent être utilisées pour générer des proxys afin de surveiller la diversité génétique. Les flux de travail pour les informations déjà disponibles et pour celles nouvellement générées seront standardisés afin de fournir des outils facilement accessibles aux chercheurs, aux gestionnaires de la nature et aux décideurs politiques. Le processus de co-création facilité et suivi au sein de GINAMO permettra l'élaboration conjointe des méthodes et produits par les décideurs politiques, les gestionnaires de la nature, les praticiens et les scientifiques.

Processus et agenda de l'atelier

Processus

Les ateliers organisés par GINAMO en collaboration avec des parties prenantes locales, l'Office Français de la Biodiversité et le Muséum National d'Histoire Naturelle pour la France, servent à alimenter les documents et outils sur les meilleures pratiques et lignes directrices qui seront produites. Afin de les rendre aussi pertinentes et faciles à appliquer que possible, il est important de comprendre les réalités dans lesquelles les différentes parties prenantes opèrent, et de comprendre les défis qu'elles rencontrent de leur point de vue. Les ateliers permettent également de mieux préciser les défis scientifiques et méthodologiques liés à l'utilisation des indicateurs, auxquels s'attaquent les différents groupes de travail de GINAMO.

Avant la tenue de l'atelier, un flux de travail générique a été établi pour servir de base à la discussion.

Fig 1. Le flux de travail générique utilisé comme base de travail durant l'atelier.

La première étape de l'organisation d'un atelier en France a consisté à identifier des contacts au sein de quelques organisations nationales jouant un rôle central dans la surveillance et la communication d'informations sur la biodiversité. Avec les hôtes nationaux de GINAMO, ils ont ensuite procédé à l'identification des parties prenantes représentatives devant être invitées à l'atelier, sur la base d'une matrice incluant une large variété rôles et de compétences, ainsi que la situation géographique, le cas échéant.

L'atelier a duré une journée entière et s'est déroulé en personne.

GINAMO a recruté une spécialiste des sciences sociales qui évaluera le processus de co-crédation à l'aide d'une enquête *ad hoc* à laquelle tous les participants devront répondre avant et après l'atelier.

Agenda

- Bienvenue, introduction et première enquête
- Présentation du projet GINAMO et de ses objectifs, des indicateurs génétiques approuvés par la CDB et d'exemples du calcul des indicateurs à l'aide de données non ADN (preuve de concept dans 9 pays).
- Début de la session de travail actif facilitée : Passer en revue le flux de travail générique et identifier les contributions possibles des parties prenantes à chaque étape du flux de travail.
- Discuter de la situation actuelle et des défis posés par la sélection des espèces à surveiller et à inclure dans les rapportages.
- Déjeuner
- Discuter de la situation actuelle et des défis liés à la recherche de données pertinentes, au calcul des indicateurs et au stockage des données en vue de futures mises à jour.
- Discuter de la situation actuelle et des défis liés à la préparation des données pour le rapport à la CBD proprement dit.
- Récapitulation et aperçu des résultats de la discussion et structuration/priorisation des défis.
- Remarques finales et évaluation
- Merci et « Au revoir ».

Participants

21 parties prenantes de diverses institutions françaises ont participé à l'atelier en personne au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. L'atelier a été animé par Kristin Leus du Conservation Planning Specialist Group Europe, partenaire de GINAMO.

Résultats de l'atelier

1. Un aperçu de la situation actuelle en France en ce qui concerne : la surveillance génétique et les rapports, les données basées sur l'ADN et la collecte de données proxy et les bases de données, les flux de travail déjà existants, les groupes de parties prenantes importants, les points de vue scientifiques utilisant l'indicateur *Ne* headline, etc.
2. Une liste des défis auxquels sont confrontés les parties prenantes et le pays afin de disposer d'un flux de travail pleinement fonctionnel et reproductible, comme l'exige la CDB.
3. Une marche à suivre convenue pour aborder au mieux chaque défi - s'agit-il d'un défi possible pour GINAMO ou d'un problème que le pays doit résoudre.
 - En pratique, pour améliorer le rapport dû en 2026 à la CDB sur les indicateurs génétiques en France, au-delà de la série d'environ 80 espèces incluses dans une preuve de concept, l'organisation de l'atelier a exprimé aux Ministères de l'aménagement du territoire et de la transition écologique le besoin de recruter deux membres du personnel pendant un an (niveau « ingénieur d'étude », coût d'environ 100 000 EUR) pour aider à rassembler les données pour le rapport de février 2026. Le rapport pourrait être divisé en une partie pour la France métropolitaine et une partie pour les cinq principaux territoires d'outre-mer. Les personnes recrutées bénéficieraient de l'expertise de GINAMO, du MNHN et de l'OFB représentée au sein d'un « conseil consultatif » (ou similaire) à créer.

Informations de contexte en bref

Présentation d'introduction de l'atelier, sur la conservation de la diversité génétique dans le cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal de la Convention sur la diversité biologique, des indicateurs génétiques et du plan de travail de GINAMO.

- La diversité génétique doit être protégée car elle permet la persistance à long terme, la résilience et le potentiel adaptatif des espèces.
 - Note de politique :
<https://g-bikegenetics.eu/media/djeerl0c/french-policy-brief-genetic-variation-key-to-adopting-to-environmental-change.pdf>
- Deux indicateurs génétiques proposés par Hoban et al. 2020 ont été adoptés dans le cadre mondial pour la biodiversité de la CDB et son cadre de suivi : 1) l'indicateur phare *Ne 500* et 2) l'indicateur *populations maintenues*.
 - Publication scientifique : Hoban, S., Bruford, M., D'Urban Jackson, J., Lopes-Fernandes, M., Heuertz, M., Hohenlohe, P. A., Paz-Vinas, I., Sjögren-Gulve, P., Segelbacher, G.,

Vernesi, C., Aitken, S., Bertola, L. D., Bloomer, P., Breed, M., Rodríguez-Correa, H., Funk, W. C., Grueber, C. E., Hunter, M. E., Jaffe, R., ... Laikre, L. (2020). Genetic diversity targets and indicators in the CBD post-2020 Global Biodiversity Framework must be improved. *Biological Conservation*, 248(108654), 108654.

<https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108654>

- o Note de politique :
<https://g-bikegenetics.eu/media/o3ibduvj/french-genetic-diversity-targets-and-indicators-proposed-for-the-cbd-post-2020-global-biodiversity-framework.pdf>
- Ces indicateurs sont pragmatiques et peuvent être calculés à l'aide de données ADN ou de données proxy non basées sur l'ADN.
 - o Publication scientifique : Hoban, S., da Silva, J.M., Hughes, A., Hunter, M.E., Kalamujić Stroil, B., Laikre, L., Mastretta-Yanes, A., Millette, K., Paz-Vinas, I., Bustos, L.R., Shaw, R.E., Vernesi, C., the Coalition for Conservation Genetics, Funk, C., Grueber, C., Kershaw, F., MacDonald, A., Meek, M., Mittan, C., Ogden, R., Segelbacher, G., 2024. Too simple, too complex, or just right? Advantages, challenges, and guidance for indicators of genetic diversity. *Bioscience* biae006.
<https://doi.org/10.1093/biosci/biae006>
 - o Publication scientifique : Hoban, S., Paz-Vinas, I., Shaw, R.E., Castillo-Reina, L., Silva, J.M.D.A., DeWoody, J.A., Ekblom, R., Fedorca, A., Forester, B.R., Funk, W.C., Geue, J.C., Heuertz, M., Hollingsworth, P.M., Hughes, A.C., Hunter, M.E., Hvilsom, C., Ishihama, F., Jordan, R., Kalamujić Stroil, B., Kershaw, F., Khoury, C.K., Köppä, V., Laikre, L., Macdonald, A.J., Mastretta-Yanes, A., Meek, M.H., Mergeay, J., Millette, K.L., O'Brien, D., Rincón-Parra, V.J., Rodríguez-Morales, M.A., Schuman, M.C., Segelbacher, G., Sunnucks, P., Taylor, R.S., Thurfjell, H., Vernesi, C., Grueber, C.E., 2024. DNA-based studies and genetic diversity indicator assessments are complementary approaches to conserving evolutionary potential. *Conserv. Genet.* 1–7.
<https://doi.org/10.1007/s10592-024-01632-8>
- Ces indicateurs ont été testés et leur utilisation a été validée pour 9 pays, dont la France (preuve de concept)
 - o Publication scientifique : Mastretta-Yanes, A., da Silva, J., Grueber, C. E., Castillo-Reina, L., Köppä, V., Forester, B., Chris Funk, W., Heuertz, M., Ishihama, F., Jordan, R., Mergeay, J., Paz-Vinas, I., Rincon-Parra, V. J., Rodriguez-Morales, M. A., Arredondo-Amezcuca, L., Brahy, G., DeSaix, M., Durkee, L., Hamilton, A., ... Hoban, S. (2023). Multinational evaluation of genetic diversity indicators for the

Kunming-Montreal Global Biodiversity Monitoring framework.

<https://doi.org/10.32942/X2WK6T>

- o Note de politique :
<https://www.inrae.fr/sites/default/files/note-politique-indicateurs-diversite-genetique.pdf>
- Les stratégies et plans d'action nationaux en matière de biodiversité (SPANB, NBSAP en anglais) peuvent être améliorés pour inclure la protection de la diversité génétique..
 - o Publication scientifique : Hoban, S., Hvilson, C., Aissi, A., Aleixo, A., Bélanger, J., Biala, K., Ekblom, R., Fedorca, A., Funk, W.C., Goncalves, A.L., Gonzalez, A., Heuertz, M., Hughes, A.C., Ishihama, F., Stroil, B., Laikre, L., McGowan, P.J.K., Millette, K.L., O'Brien, D., Paz-Vinas, I., Rincón-Parra, V., Robuchon, M., Rodríguez, J.P., Rodríguez-Morales, M.A., Segelbacher, G., Straza, T.R.A., Susanti, R., Tshidada, N., Vilaça, S.T., da Silva, J.M., 2024. How can biodiversity strategy and action plans incorporate genetic diversity and align with global commitments? Bioscience biae106.
<https://doi.org/10.1093/biosci/biae106>
 - o Note de politique :
<https://static1.squarespace.com/static/618d5d07f62abc32c0a40f46/t/668d2313dbceaf558a45bb2d/1720525591200/FR+Policy+Brief+-+Genetic+Diversity.pdf>
- La France s'est engagée à respecter le cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal et doit rendre compte à la CDB de nombreux indicateurs, et d'indicateurs génétiques pour la première fois, d'abord en février 2026, puis périodiquement (généralement tous les trois ou quatre ans). Les étapes critiques sont la sélection des espèces à rapporter, la collecte et l'interprétation des données disponibles sur ces espèces pour le calcul des indicateurs, et l'utilisation d'une approche reproductible pour la construction des rapports successifs. Des lignes directrices pour ces étapes sont disponibles :
 - o Lignes directrices de la CDB :
<https://www.cbd.int/doc/c/92cf/b458/18519b4c0b487bf9bfc23988/sbstta-26-inf-14-en.pdf>
 - o Lignes directrices de la "Coalition of Conservation Genetics":
<https://ccgenetics.github.io/guidelines-genetic-diversity-indicators/>
 - o Publication scientifique : Mastretta-Yanes, A., Paz-Vinas, I., Segelbacher, G., Knapps, A., Rakoczy, H., Weiler, A., Atsaves, A., Cullmann, K., Bagnato, S., Mergeay, J., MacDonald, A.J., Laikre, L., Suárez, S., Jordan, R., Hoban, S., Da Silva, J.M., Castillo-Reina, L., Heuertz, M., Ishihama, F., Köppä, V., Forester, B., 2024. Guideline materials and documentation for the genetic diversity indicators of the monitoring framework for the

Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Biodivers. Inf. 18.

<https://doi.org/10.17161/bi.v18i.22332>

Résumé de la discussion sur la mise en œuvre pratique du flux de travail générique pendant l'atelier

Sélection des espèces

Discussion (essentiellement consensus) sur les objectifs à atteindre pour les indicateurs génétiques à rapporter à la CDB

- Une approche pragmatique pourrait être utilisée pour commencer. Des indicateurs ont été calculés pour la France, sur la base de données proxy pour environ 80 espèces dans la publication des 9 pays. Une approche similaire pourrait être utilisée pour le prochain rapport en février 2026 et appliquée à plus d'espèces. Pour les rapports suivants, la liste d'espèces devrait être augmentée, en allant jusqu'à 1500 espèces si possible. Voir les lignes directrices de la CDB. (<https://www.cbd.int/doc/c/92cf/b458/18519b4c0b487bf9bfc23988/sbstta-26-inf-14-en.pdf>).
- Le processus de sélection devrait donner la priorité à un ensemble d'espèces représentatives d'une large gamme de taxons, d'écosystèmes et de traits d'histoire de vie des espèces (THV) (voir les références ci-dessus, et dans la [Présentation](#), cela fait également partie du plan de travail de GINAMO).
- Pour le premier rapport, on utiliserait principalement les données existantes et on identifierait ensuite des catégories lacunaires pour lesquelles il est nécessaire de générer de nouvelles données.
- Lors de la sélection des listes d'espèces représentatives, il convient de s'appuyer sur les travaux déjà réalisés, par exemple dans le cadre des évaluations de la **liste rouge de l'UICN** (MNHN et OFB).
- **Le choix de la liste d'espèces dépend également des objectifs du rapport.** Il faut garder à l'esprit que ce rapportage doit servir les politiques de conservation de la France et pas seulement le rapportage à la CDB. □ Peut-être serait-il utile d'avoir plusieurs listes en fonction d'objectifs de conservation spécifiques ?
- Les espèces sélectionnées pour les rapports devraient être suivies à long terme pour saisir l'évolution temporelle de la diversité génétique en France.
- Pour que la liste d'espèces soit utile à la gestion, les gestionnaires de la nature devraient être impliqués dans le choix des espèces.
- Pour les espèces terrestres, des exercices de hiérarchisation ont déjà été réalisés par le [Schéma directeur de la surveillance de la biodiversité terrestre](#) qui est [géré par PATRINAT](#). La hiérarchisation des priorités est utile pour éviter de répéter un travail similaire et pour répondre aux défis de savoir par où commencer lors du choix des espèces.

Défis à intégrer à plus long terme (rapports suivants) :

- Disponibilité des données. **Les taxons habituellement peu représentés** doivent être pris en compte pour que l'indicateur reflète la biodiversité dans les différents écosystèmes : en particulier **les espèces marines, mais aussi les invertébrés**, etc.
- Des lacunes subsistent dans les données, en particulier pour les espèces de l'UICN dont les données sont insuffisantes (DD). Comment faire état de ce manque de données ?
- **Les territoires d'outre-mer (par exemple, la Guyane, la Polynésie et les îles des Caraïbes)** doivent être inclus, car ils abritent une part importante de la biodiversité française, mais la disponibilité et la représentativité des données restent un défi.
- Comment assurer un engagement et un suivi à long terme ?
- Devrions-nous également inclure les espèces domestiquées ?
- Comment prendre en compte les espèces transfrontalières ?
- Comment s'aligner sur les autres pays européens ?

Calcul des indicateurs

a. Données ADN

Discussion

- Méthodes : microsattellites (30 individus/population) ou SNPs. La taille efficace des populations, N_e , était traditionnellement estimée à l'aide de méthodes temporelles, mais la méthode du déséquilibre de liaison est désormais principalement utilisée.
- Les sources de données ADN proviennent principalement de publications de recherche archivées dans des bases de données telles que NCBI, DRYAD, Zenodo, etc. Une publication à venir pour cartographier la disponibilité des données génétiques nucléaires au niveau des populations mondiales peut être utilisée pour extraire des données pour la France (Paz-Vinas et al. 2023, <https://ecoevorxiv.org/repository/view/6162/>).
- En France, des actions existent au niveau national avec les gestionnaires de la nature (par exemple, les [PNA](#)) et la recherche, qui produisent des données ADN.

Défis

- Il existe différentes méthodes d'estimation de N_e , dont l'application à la pratique de la conservation peut s'avérer complexe (voir [Fedorca et al. 2024](#); [Waples 2024](#)). C'est pourquoi il serait pertinent de s'appuyer sur une communauté de généticiens des populations.
- Une difficulté pourrait être d'identifier les données ADN échantillonnées en France mais provenant de chercheurs étrangers (voir Paz-Vinas et al 2023, <https://ecoevorxiv.org/repository/view/6162/>).
- La disponibilité et la normalisation des métadonnées pour les données génétiques constituent un défi, bien que les données génétiques soient déjà bien normalisées. Des données FAIR sont nécessaires (voir Leigh et al. 2024, <https://www.nature.com/articles/s41559-024-02423-7>).

b. Données non basées sur l'ADN (proxies)

Discussion

- De nombreuses bases de données contenant des proxys utiles peuvent être utilisées : GBIF, INPN, IGN..... Cependant, de nombreux types de données sont disponibles et doivent être classés par ordre de priorité et normalisés (comme proposé [Mastretta-Yanes et al. 2024](#)).
- Des données FAIR sont généralement nécessaires. Ces méthodes nécessitent la validation d'experts ayant des connaissances sur les différentes espèces.
- Il ne suffit pas d'étudier les espèces figurant déjà sur la liste rouge de l'UICN, car il y a peu de corrélation entre le statut de conservation de l'UICN et l'indicateur phare Ne 500 (voir [Mastretta-Yanes et al. 2024](#)). Mais il serait intéressant de réinjecter ces indicateurs dans la liste rouge de l'UICN à l'avenir.

Défis

- Les données d'observation présentent des biais importants en raison d'une couverture taxonomique ou géographique inégale. Il est intéressant d'identifier et de notifier les espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes.
- L'incertitude entourant les estimations de Ne qui utilisent des données de proxy est préoccupante
□ Une solution pourrait consister à mettre également en œuvre la communication de la fourchette d'incertitude des estimations de Ne basées sur des données proxy.
- Quelle est la robustesse des données proxy par rapport aux données basées sur l'ADN ? La France pourrait décider de ne pas utiliser certains proxy qui ne donnent pas d'estimations précises. Dans le cas de certains proxys grossiers, la variabilité du type de données peut être très grande, ce qui pose un problème de normalisation.
- Le rapport Ne/Nc est très utilisé, mais il n'est pas encore connu pour tous les groupes d'espèces (cela fait partie du travail de GINAMO). Un rapport par groupe taxonomique peut être utilisé. Si le rapport n'est pas connu, un rapport de 0,1 peut être utilisé comme une recommandation de règle empirique qui est généralement conservatrice ([Hoban et al. 2024](#)) ; un travail de collaboration plus spécifique pourrait être mené pour déterminer les rapports Ne/Nc appropriés pour les taxons pertinents pour le pays.
- Pourquoi la régénération n'est-elle pas prise en compte dans ces indicateurs (elle indiquerait directement l'impact de l'environnement contemporain)? Pour les espèces d'arbres en particulier, le fait de ne pas tenir compte de la régénération pourrait conduire à ce que les indicateurs génétiques ne soient pas aussi instructifs que prévu. Des travaux sont en cours avec les parties prenantes du secteur forestier pour résoudre ce problème.
- Certaines données de l'IFREMER n'ont pas été autorisées à être utilisées dans la liste rouge. Il faut donc se méfier des cas où l'on pense que les données sont accessibles et publiques alors qu'elles ne le sont pas.

Défis liés à la délimitation des populations

- La définition des populations est essentielle pour l'estimation des indicateurs génétiques, mais elle peut constituer un défi majeur pour diverses espèces.
- Différentes façons de délimiter les populations :
 - Avec des approches génétiques :
 - Les données génétiques relatives à la structure des populations peuvent être utilisées si elles sont disponibles.
 - Les unités significatives sur le plan de l'évolution (ESU) peuvent aider à identifier les populations.
 - Avec des approches écologiques et géographiques
 - Définies sur la base de la continuité de l'habitat, des connaissances des experts et des caractéristiques des espèces.
- La distribution spatiale des espèces peut changer en raison de la fragmentation, du déplacement, de l'expansion ou du déclin au fil du temps, ce qui rend les comparaisons temporelles difficiles entre les rapports → veiller à ce que les méthodologies et les espèces se chevauchent dans le temps entre les rapports.
- La délimitation des populations nécessite la validation d'experts pour garantir la cohérence □ cela soulève la question de savoir comment garantir la neutralité des experts ? Et comment traiter les opinions divergentes ? Élaborer un système de type examen par les pairs pour valider la délimitation des populations ?
- Impliquer des experts locaux dans cette étape peut prendre du temps mais semble être un bon moyen d'impliquer les citoyens dans le processus de reporting des indicateurs.
- Question des populations transfrontalières. Comment traiter cette question ? Il pourrait être nécessaire de développer des actions communes avec d'autres pays européens.

Rapportage à la CDB

Discussion

- La France est 100% sûre de rapporter les indicateurs génétiques à la CDB.
- Les "Ministères de l'Aménagement du territoire et de la Transition écologique" ont un groupe de travail qui prépare le rapport à la CBD pour tous les indicateurs. Il cherche actuellement des flux de travail existants, par exemple des workflows pour rapporter aux organisations internationales (comme l'UICN par exemple).
- Il y a des discussions en cours pour décider s'il est plus approprié de faire un seul rapport pour tous les territoires, ou un rapport pour les zones métropolitaines et d'autres pour les territoires d'outre-mer. Que font les autres pays (par exemple le Danemark avec le Groenland) ?
- Le rapport de l'État de Conservation de l'UICN est une bonne occasion pour comparer comment le rapportage pourrait être réalisé.

- Un groupe de travail pour le rapportage existe. En attente de validation à la COP16. Il y aura probablement un séminaire organisé avec tous les acteurs qui produisent des données pour rapporter tous les indicateurs.
- Est-ce approprié d'impliquer la société civile, et comment la France peut-elle le mettre en oeuvre tout en restant scientifiquement rigoureuse?
- Si le nombre de populations identifiées d'une espèce donnée est important, des recommandations peuvent être faites sur la façon de considérer un sous-ensemble représentatif d'entre elles afin de ne pas avoir à estimer les indicateurs pour toutes les populations systématiquement?

Défis

- Recherche d'actions conjointes avec d'autres pays européens ?
- Les compétences et les données existent, mais nous devons décider qui sera responsable de la gestion du processus de collecte des données, de leur compilation et de leur organisation en un rapport opérationnel. Faut-il créer une structure qui sera chargée de préparer le rapport pour ces indicateurs ? Mettre en place un groupe de travail d'experts pour les différents taxons ?
- Dans tous les cas, les personnes qui vont rédiger le rapport ont besoin d'informations sur la façon de calculer les indicateurs (GINAMO France, MNHN pourraient soutenir ces étapes).
- Pour que le processus de rapportage bénéficie aux stratégies de conservation en France, il est nécessaire d'examiner son développement dans le temps, avec une approche à long terme.

Défis divers que GINAMO pourrait potentiellement soutenir

- Retours sur les données utilisées pour les indicateurs génétiques dans d'autres pays européens (représentés au sein de GINAMO)
- L'UE a signé le CMB en tant que partie séparée (en plus des pays membre individuels) : il y aura donc un rapport au niveau européen - il pourrait être intéressant d'accéder à l'initiative (données utilisées et personnes responsables)
- Rapportage sur les espèces migratrices
- Rapportage sur les espèces transfrontalières ; cela nécessite une coordination entre les pays
- Si les listes d'espèces évoluent/ augmentent entre les rapports successifs : assurance de la cohérence des valeurs des indicateurs
- Évaluation de la représentativité des espèces peu surveillées
- Inclusion des micro-organismes dans le rapportage
- Inclusion des espèces marines dans le rapportage
- Connexion des étapes dans le flux de travail de rapportage, représentativité, échelle géographique du rapportage.

Prochaines étapes pour la France - avec le soutien du MNHN, de l'OFB et de GINAMO

- Formaliser la liste des personnes impliquées dans la collecte des données et leur préparation pour le rapportage
- Formaliser si le rapport doit être décliné en une partie pour la France métropolitaine et une partie pour les cinq DROM
- Des mesures dans cette direction sont actuellement préparées par l'OFB-MNHN avec le soutien des membres français de GINAMO.